

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

23/10/2023
Vol. 2, N°. 41/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 41/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

41. POR QUE NÃO INVESTIR NO BITCOIN?

Vamos tentar ser advogados do diabo. Aqui cinco principais críticas aos investidores do Bitcoin, analisem e façam suas apostas:

1. Volatilidade: O Bitcoin é um ativo altamente volátil, o que significa que seu preço pode variar significativamente em um curto espaço de tempo. Isso pode ser uma boa notícia para os investidores que estão procurando ganhar dinheiro com a volatilidade, mas também pode ser um risco para os investidores que não estão preparados para perder dinheiro.
2. Incerteza regulatória: O Bitcoin é um produto relativamente novo e não está claro como os governos do mundo todo o regulamentarão no futuro. Isso pode criar incerteza para os investidores, que podem se preocupar com a possibilidade de o Bitcoin ser banido ou regulamentado de forma a prejudicar seu valor.
3. Risco de fraude: O Bitcoin é uma tecnologia relativamente nova e ainda existem riscos de fraude associados a ele. Por exemplo, os investidores podem ser vítimas de golpes ou podem perder seu dinheiro se perderem a chave privada de sua carteira.
4. Impacto ambiental: A mineração de Bitcoin consome uma grande quantidade de energia, o que pode ter um impacto negativo no meio ambiente. Alguns investidores podem se preocupar com o impacto ambiental do Bitcoin e podem optar por não investir nele.
5. Ausência de fundamentos: O Bitcoin não tem fundamentos tradicionais, como lucros ou dividendos, que podem ser usados para avaliar seu valor. Isso torna mais difícil para os investidores determinar o valor do Bitcoin e pode aumentar o risco de perder dinheiro.

É importante considerar esses argumentos antes de decidir se deve ou não investir em Bitcoin.

Aqui estão alguns pontos adicionais a considerar:

- O Bitcoin não é uma moeda: O Bitcoin é um ativo digital, mas não é uma moeda no sentido tradicional. Ele não é emitido por um governo ou banco central e não é amplamente aceito como meio de troca.
- O Bitcoin não é um investimento seguro: O Bitcoin é um investimento de **alto risco**. Não há garantia de que ele manterá ou aumentará seu valor no futuro.
- O Bitcoin é uma tecnologia em desenvolvimento: O Bitcoin é uma tecnologia relativamente nova e ainda está em desenvolvimento. Isso significa que há riscos associados ao investimento em Bitcoin, pois é possível que a tecnologia não seja viável a longo prazo.

A decisão de investir ou não em Bitcoin é pessoal. Os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos e benefícios antes de tomar uma decisão.

Arte digital da Semana

A arte semanal é um monge robotizado bitconheiro gerado pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço ponto de resistência (Seta Verde);
- Importante ponto de resistência (Círculo azul);
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de setembro com o menor volume da série, o que pode se repetir no mês de outubro.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Preço Rompeu a consolidação atingindo as resistências (Vide Reportes anteriores);
- Mac'D paralelo próximo a linha zero, sem definição de tendência (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Região do círculo azul muito importante existe a possibilidade do preço estar desenhando (Ombro/Cabeça/Ombro).

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- O Preço rompeu e saiu dentro das duas grandes médias a 610 e 305 tornando a 610 como região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D próximo de zero com leve reação (Circulo Amarelo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

BTCUSD - Gráfico 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências (Veja Análise em tempos maiores);
- Mac´D reagiu neste tempo gráfico (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de alta (Canal Azul) .

OBS: Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital. Como sempre registramos, rompimentos podem gerar ótimos resultados de ganhos. Bons trades a todos.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

HUGO MEZA, GPT-CHAT E MIDJOURNEY

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL